

Mezclas de ganado en un bosque

www.af4eu.eu

Sistema silvopastoril establecido con diferentes tipos de ganadería en terrenos forestales de Galicia (noroeste de España).

Para maximizar el rendimiento económico de los bosques, se debe aprovechar el sotobosque con fines agrícolas. Debido a la larga tradición de los sistemas agroforestales en Europa, el uso del ganado en los bosques como práctica agroforestal de silvopastoreo puede ser una buena solución para aumentar la prestación de servicios ecosistémicos de los bosques. La producción ganadera debe basarse en la disponibilidad de especies de alta calidad y palatables en el bosque. Las especies del sotobosque no suelen aparecer en los terrenos forestales debido a la dificultad de establecer pastos comerciales, que suelen seleccionarse para su cultivo en terrenos abiertos y no rinden bien en condiciones de sombra. Además, el establecimiento de pastizales como sotobosque forestal no suele llevarse a cabo debido a la dificultad de arar la tierra con árboles y al posible daño que la maquinaria puede causarles. Por lo tanto, la mejor opción es analizar el tipo de especies vegetales forrajeras que tenemos (ya sean leñosas perennes o pastos) y hacer coincidir las fuentes con las necesidades de los animales. La realización de transectos o UAV (vehículos aéreos no tripulados) en las masas forestales puede proporcionar una idea clara del potencial que tienen las especies del sotobosque como alimento. Por lo general, las especies altas como el tojo (*Ulex spp*), (*Rubus spp*) y el helecho (*Pteridium spp*) aparecen en las regiones atlánticas, donde son consumidas de forma diferente por las diversas razas y especies autóctonas. Por ejemplo, el tojo es consumido por cabras, vacas y caballos autóctonos, pero *Rubus spp.* no es consumido por los caballos. Por lo tanto, cuando se encuentra una composición heterogénea del sotobosque, la mejor solución es mezclar el ganado para evitar el pastoreo excesivo y el pastoreo insuficiente y obtener diversos tipos de productos que aumenten la resiliencia al cambio climático y a las variaciones del mercado vinculadas al entorno empresarial.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Funded by the European Union

otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos. necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan la opinión de la Comisión Europea. El contenido de este artículo es el resultado de una actividad de investigación financiada por el programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea (H2020) con el número de contrato 101019719. Ante las opiniones y